

DONIESIENIA

Short notes

Światliki (Coleoptera: Lampyridae) nowe dla Niziny Sandomierskiej

Fireflies (Coleoptera: Lampyridae) new for the Sandomierska Lowland

Z trzech gatunków występujących w Polsce światełków, z Niziny Sandomierskiej wykazywany był tylko *Lampyris noctiluca* (LINNAEUS, 1758) (MAPA BIORÓŻNORODNOŚCI [online] 2016. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności. Dostęp: 2016-09-22, <http://baza.biomap.pl>). Notatka ta uzupełnia wiedzę o dwóch pozostałych gatunkach z tej rodziny w tym regionie kraju:

Lamprohiza splendidula (LINNAEUS, 1767)

Puszcza Niepołomska, Ispina [DA55], wieczorem, N50°06'48.19" E20°22'37.03", 16.06.2016, 1 ♂, 1 ♀, leg., det. et coll. M. Przewoźny

Phosphaenus hemipterus (GOEZE, 1777)

Puszcza Niepołomska, Ispina [DA55], oddział 423 (Leśnictwo Ispina), N50°06'42.30" E20°22'39.02", 16.06.2016, 1 ♂, leg., det. et coll. M. Przewoźny

MAREK PRZEWOŹNY, Wydz. Biologii UAM, Zakł. Zool. Syst., Poznań
hygrotus@amu.edu.pl

Accepted: 26 May 2017; published: 12 June 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>